

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
232 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	

QISHLOQ XO'JALIGI TARMOG'INI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ishniyazov Baxrom Normamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Ekonomika" kafedrasida dotsent v.b.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada, qishloq xo'jaligi tarmog'ini mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarning har bir bosqichi sharoiti va talablariga mos ravishda davlat tomonidan xo'jaliklarni moliyaviy resurslar bilan barqaror ta'minlash mexanizmlari va shakllari, shuningdek, ularning xo'jaliklar faoliyatiga ta'siri, davlat byudjetidan subsidiyalarni ajratish va kafillik berish tartib-qoidalari, shartlari va mexanizmini takomillashtirish masalalari atroflicha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: moliyalashtirish shakllari, qishloq xo'jaligi, moliyalashtirish, s bonifikatsiyalash, strategik vazifa, qarz mablag'i, innovatsion tizim, modernizatsiya, innovatsion rivojlanish, texnologiya, modernizatsiyalash, fermerlar, fermer xo'jaliklari, mulk egalari.

Abstract: This article examines in detail the mechanisms and forms of sustainable provision of financial resources to farms by the state in accordance with the conditions and requirements of each stage of economic reforms in our country, as well as their impact on the activities of farms, the procedures, conditions and mechanisms for allocating subsidies and providing guarantees from the state budget.

Keywords: forms of financing, agriculture, financing, land reclamation, strategic task, debt, innovation system, modernization, innovative development, technology, modernization, farmers, farms, property owners.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются механизмы и формы устойчивого предоставления фермерским хозяйствам финансовых ресурсов со стороны государства в соответствии с условиями и требованиями каждого этапа экономических реформ в аграрном секторе нашей страны, а также их влияние на деятельность фермерских хозяйств, порядок, условия и механизмы выделения субсидий и предоставления гарантий из государственного бюджета.

Ключевые слова: формы финансирования, сельское хозяйство, финансирование, консолидация земель, стратегическая задача, долг, инновационная система, модернизация, инновационное развитие, технологии, модернизация, фермеры, фермы, собственники.

KIRISH

Jahon amaliyotida so'nggi yillarda davlat tomonidan qishloq xo'jaligini rivojlantirish muammolari tarkibida ularning moliyaviy ta'minotini barqarorlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada, albatta, rivojlangan mamlakatlarda tarmoq xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda imtiyozli kreditlar berish va davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash shakllaridan, tarmoq xo'jaliklariga berilgan imtiyozli kreditlar foiz stavkasi bilan tijorat kreditlari foiz stavkasi o'rtasidagi farqni davlat budjeti mablag'lari hisobidan bonifikatsiyalash, kafillik amaliyoti hamda subsidiyalash kabi moliyalashtirish shakllaridan samarali foydalanib kelinmoqda.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish, uning eksport salohiyatini oshirish kabi strategik vazifalarni hal etish bugungi kunda tarmoqni moliyalashtirish tizimini tubdan o'zgartirishni, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashni, ularni maqsadli va manzilli qo'llab-quvvatlash hamda moddiy manfaatdorligini oshirish yo'nalishlarida yangicha yondashuvlar va chora-tadbirlar tizimini shakllantirishni taqozo qilmoqda.

Bu talab ayniqsa bugungi kunda, mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklar faoliyatini kengaytirish va innovatsiyalarni joriy etish asosida tashkil etish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan ham, qishloq xo'jaligi tarmoqlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun, bizningcha, bevosita (subsidiyalash), bilvosita (imtiyozli soliq solish va boshqalar) va vositachilar (qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan bog'liq bo'lmagan sohalar)dan iborat yaxlit tizim asosida davlat tomonidan manzilli qo'llab-quvvatlanishi, o'z navbatida, moliyaviy resurslarning maqbul (optimal) kombinatsiyalarini tatbiq etish orqali tarmoqlarning barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri – bu sohani modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalashni moliyalashtirish tizimini yanada takomillashtirish sanaladi. Mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, amalga oshirilayotgan moliyalashtirish tizimi mablag'laridan maqsadli, manzilli hamda natijaviylikka yo'naltirilgan tarzda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Sh. Allayorov [4] ta'kidlaganidek, "qishloq xo'jaligini moliyalashtirish hamda uning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bugungi globallashuv va xalqaro iqtisodiy integratsiyalashuv chuqurlashib borayotgan bir davrda aholining turmush darajasi hamda farovonligini oshirish, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni to'la qondirish eng ustuvor vazifa sanaladi".

S. Elmiraev [5] esa subyektlar faoliyatini moliyalashtirish o'z va qarz mablag'lari hisobiga amalga oshirilishi mumkinligini, bu mablag'lar esa o'z navbatida ichki va tashqi moliyalashtirish manbalariga bo'linishini ta'kidlaydi. B. Sattarov [6] o'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida davlat budjetidan moliyalashtirish amaliyoti ham kuzatilishini, biroq bu mablag'larning oxir-oqibat korxonaning o'z mablag'iga aylanishi zarurligini qayd etadi.

E. Shodmonov esa qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyaviy holati beqarorligi, investitsion xarajatlarni moliyalashtirish manbalaridan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi sharoitida lizing asosida investitsiyalarni moliyalashtirish amaliyotini kuchaytirish, shuningdek, davlat buyurtmasidan ortiqcha g'alla va paxtani fyuchers shartnomalari orqali sotishni joriy etish maqsadga muvofiq ekanligini asoslab bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy izlanish jarayonida aniq faktlar asosida tadqiqot o'tkazishda statistik va moliyaviy holat dinamikasini aks ettirish, ma'lumotlarni guruhlariga ajratish, indeks va normativ usullarni hisobga olib ularning tuzilishini o'rganish asosida ijtimoiy-iqtisodiy holatlarni tahlil qilish, iqtisodiy jarayonlarni anglashni mantiqiy xulosalash, tahlil va sintez qilish, ko'rsatkichlar dinamikasini o'rganish hamda statistik ma'lumotlarni taqqoslash kabi usul va yondashuvlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanish yo'liga o'tishi hozirgi kundagi ustuvor vazifalardan biri sifatida baholanib kelinmoqda. Tahlillarga ko'ra, O'zbekiston agrar sektorida innovatsiyalar hajmi yalpi ichki mahsulot tarkibida atigi 1–2 foizni tashkil etadi. Qishloq infratuzilmasi tarmog'ida esa bu ko'rsatkich bundan ham kam. Vaholanki, ushbu ulush rivojlangan mamlakatlarda 50–60 foizdan ko'proqni tashkil etadi.

Qishloq xo'jaligida yuqorida ko'rsatilgan vazifalarni bajarish va tarmoqning bozor iqtisodiyoti qonunlari talablari darajasida rivojlanishdan ortda qolmasligini ta'minlash uchun turli mulk va mulkchilik shakllarida erkin faoliyat ko'rsatayotgan subyektlarning, ularga asoslangan tadbirkorlik turlarining hamda ular o'rtasida shakllanayotgan erkin bozor munosabatlarining nazariy va uslubiy asoslarini takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, investitsiyalarni faolroq jalb qilish, fan-texnika yutuqlari, yangi texnikalar va ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, cheklangan yer va suv resurslari, doimiy va o'zgaruvchan kapital hamda mehnat resurslaridan qisqa va uzoq muddatlarda to'liq va

samarali foydalanish yo'llarini aniq belgilash lozim. Barcha xarajatlarni tejash, mehnat unumdorligini oshirish, dehqon va ishchilarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish asosida foyda summasini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birga, rivojlanishdagi muammolar O'zbekiston uchun alohida dolzarblik kasb etadi. Chunki faqatgina yangi resurs tejamkor, ilg'or texnologiyalardan keng va samarali foydalanish asosida amalga oshiriladigan innovatsion rivojlanish, atrof-muhitni saqlab qolishni hisobga olgan holda, iqtisodiyot barqarorligini jadal sur'atlarda oshirish imkonini beradi.

Bugungi kunda fermer xo'jaliklari rahbarlari uchun to'lovlarni masofadan turib, onlayn tarzda amalga oshirish tizimi mavjud. Har bir fermer xo'jaligi planshet yoki smartfon orqali o'z hisob raqamlarini boshqarish imkoniyatiga ega. Ya'ni, yaqin istiqbolda ular ortiqcha vaqt va sarf-xarajatlarsiz, "Agrobank Mobile-business" mobil ilovasi orqali imtiyozli kreditlar bo'yicha to'lovlarni amalga oshirishi va tegishli ma'lumotlarni tezkor olishi mumkin bo'ladi.

Zamonaviy texnologiyalarni taqqoslash natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, yerga eng kam ishlov berish, joriy va investitsiyaviy xarajatlarni tejash, tannarxi past mahsulot ishlab chiqarish va narxlar bir xil darajada turgan taqdirda, har bir ekin bo'yicha bir gektar yerdan ko'proq daromad olish imkonini beradi.

Biroq, texnologiyalarni o'zgartirish murakkab va tizimli jarayondir. Bu an'anaviy texnologiyalardan resurs tejamkor texnologiyalarga o'tishda korxonalar texnologik tizimida yuz beradigan barcha o'zgarishlar haqidagi chuqur bilimlarni talab qiladi. Shu sababli, qishloq xo'jaligi korxonalarida texnologik va tashkiliy-iqtisodiy innovatsiyalarni joriy etish uchun jarayonli algoritmlarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Bugungi kunda dunyo aholining 14,3 foizi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondira olmaydi, 12 foiz yoki 842 million kishi surunkali ochlikdan aziyat chekmoqda. Shundan 827 million nafari rivojlanayotgan mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. Ta'kidlash joizki, aholining o'sishi va iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida yer va suv resurslari hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda.

Respublikamizda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan dasturiy chora-tadbirlar natijasida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmi 6,6 foizga, shu jumladan, meva-sabzavotlar 11,2 foizga, kartoshka 9,7 foizga, sabzavot mahsulotlari esa 10,4 foizga oshgan.

Mamlakatimiz hududlarida qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha "Asaka" bank tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar soni 210 tani tashkil etmoqda. Viloyatlar kesimida tahlil qilinganda, Samarqand, Jizzax va Farg'ona viloyatlarining ulushi nisbatan yuqoriligi kuzatilmoqda. Quyidagi jadvalda "Asaka" bank tomonidan moliyalashtirilgan loyihalarning hududlar bo'yicha taqsimoti keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Qishloq xujaligini rivojlantirish bo'yicha "Asaka" bank tomonidan moliyalashtirilgan loyihalar hududlar kesimida (2024-y)¹

1 www.asakabank.uz – ma'lumotlaridan olingan.

Qishloq xo'jaligida so'nggi yillarda korxonalarining moliyaviy resurslarini shakllantirishda o'z mablag'lari bilan bir qatorda tijorat banklari, byudjetdan tashqari jamg'armalar, kredit ittifoqlari kabi moliyaviy muassasalarning imkoniyatlaridan ham keng foydalanilmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan moliyalashtirishda markazlashtirilgan mablag'larga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bank kapitalining oshishi va mijozlardan jalb qilinayotgan depozitlar hajmining ortib borishi esa respublika iqtisodiyotining bazaviy tarmoqlarida ishlab chiqarishni tarkibiy o'zgartirish, uni modernizatsiya qilish, istiqbolli va yuqori samarador investitsiya loyihalarini amalga oshirish, shuningdek, iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashda banklar ishtirokining yanada kengayishiga zamin yaratmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash o'rinliki, qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Avvalo, qishloq xo'jaligida ixtisoslashgan kooperatsiyalarni rivojlantirish orqali fermer xo'jaliklarida mavsumiy emas, balki doimiy bandlikni ta'minlash va ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash bilan birga moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

Shuningdek, qishloq xo'jalik korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda jismoniy va yuridik shaxslarning bo'sh pul mablag'larini jalb etish uchun kafolatlangan hamda rag'batlantiruvchi bozor mexanizmlarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi korxonalarida lizing faoliyatini soddalashtirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash orqali moliyaviy barqarorlikka erishish lozim.

Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida sug'urta tizimining rag'batlantiruvchi funksiyasini kuchaytirish orqali shakllangan zaxira resurs mablag'larini mazkur sohani moliyalashtirishga yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligini kreditlash tizimini soddalashtirish, tijorat banklarining agrosanoat majmuasiga ajratadigan resurslarini natijaviylikka yo'naltirilgan tamoyil asosida bosqichma-bosqich oshirib borishni davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. B.B.Berkinov, R.X.Tashmatov. O'zbekistonda fermer xo'jaliklariga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilmalarni rivojlantirish yo'nalishlari.– T.: TDIU, 2007 - 23 b.
2. Q.D.Mirzaev. "Agroservis xizmatlari samaradorligini oshirishning metodologik asoslari". i.f.d. darajasini olish uchun yozilgan diss., Samarqand – 2011, - 200 b.
3. Allayorov Sh. Qishloq va suv xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirishning innovatsion kontseptual jihatlari. // Xalqaro moliya va hisob. Toshkent. 2017. - №10. – B. 118.
4. Sattorov B.K. Aktsiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy resurslarni shakllantirishning ayrim masalalari. // Iqtisodiyot va ta'lim. Toshkent. 2017. - №1. – B. 112.
5. Cook, M. L. (1995). The Future of U.S. Agricultural Cooperatives: A Neo-Institutional Approach. *American Journal of Agricultural Economics*, 77(5), 1246-1255.
6. Karantininis, K., & Nilsson, J. (2007). Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the Agri-Food Industry. Dordrecht: Springer.
7. Isayev, M. G. (2018). Agricultural Cooperation in Uzbekistan: Challenges and Prospects. *Journal of Agricultural Economics*, 49(2), 23-35.
8. Goldsmith, P. D. (2015). *Agribusiness Management for Developing Countries: Latin America Perspective*. Elsevier Publishing.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100